

MEDIAMATNDA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING YORITILISHI

Rahmonova Nuriya

O'zbekiston Davlat Jahon tillari University magistr

nuriyarahmonova218@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mediamatnda umuminsoniy qadriyatlarning yoritilishi va medialingvistika atamaları chuqur tahlil etilgan bo'lib, tilshunoslikning bu yangi sohasining tadqiqot obyekti, predmeti va nazariyalari haqida ma'lumot berilgan. Ijtimoiy tarmoqlar matni o'rganilib, asosan, ilmiy terminlarning bu sohada qo'llanilishining ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: mediamatn, medialingvistika, leksik birliklar, ilmiy terminlar, sotsiolingvistika, etnolingvistika, media psixologiyasi.

Аннотация. В данной статье проводится глубокий анализ охвата общечеловеческих ценностей и терминов медиалингвистики в Медиаатексте, а также предоставляется информация об объекте исследования, предмете и теориях этой новой области языкознания. Изучается текст социальных сетей, в основном выделяется важность использования научных терминов в этой сфере.

Ключевые слова: медиатекст, медиалингвистика, лексические единицы, научные термины, социолингвистика, этнолингвистика, медиапсихология.

Abstract. In this article, the coverage of universal human values and the terms of mediallynguistics are deeply analyzed in Mediatext, and information is provided about the research object, subject and theories of this new field of linguistics. The text of social networks is studied, mainly the importance of the use of scientific terms in this field is highlighted.

Key words: media text, media linguistics, lexical units, scientific terms, sociolinguistics, ethnolinguistics, media psychology.

KIRISH

Ijtimoiy tarmoqlar matni lingvistik xususiyatlarini tahlil qilishdan avval “mediamatn” va “media lingvistika” atamalarini o’rganib chiqishimiz zarur.

“Medialingvistika” atamasi fanlar chorrahasida paydo bo’ladigan yangi o’quv fanlarini - sotsiolingvistika, etnolingvistika, media psixologiyasi, media iqtisodiyoti va boshqalarni nomlash uchun ishlatiladigan bir qator o’xshash leksik birliklar bilan o’xshashlik yo’li bilan shakllangan. Rus ilmiy qo’llanilishida "medialingvistika" atamasi nisbatan yaqinda, 2000 yilda paydo bo’lgan. U birinchi marta T.G.Dobrosklonskayaning “Media lingvistikasi nazariyasi va usullari” doktorlik dissertatsiyasida qo’llanilgan. Bir oz oldinroq uning ingliz tilidagi “media lingvistika” versiyasi paydo bo’lgan, buni Britaniya tadqiqotchilarining asarlarida topish mumkin. “Ommaviy axborot vositalari” (ommaviy axborot vositalari) va “tilshunoslik”ni o’zida mujassam etgan atamaning o’zidan kelib chiqqan holda, ushbu yangi fanning predmeti tilning ommaviy kommunikatsiya sohasidagi faoliyatini o’rganish hisoblanadi. Ya’ni, medialingvistika nutqdan foydalanishning ma’lum bir sohasini - ommaviy axborot vositalarining tilini har tomonlama har tomonlama o’rganish bilan shug’ullanadi. Medialingvistikani tilshunoslikning yangi yo’nalishi sifatida ta’kidlashning qonuniyligi ommaviy axborot vositalarining jamiyat va shaxs uchun o’ynaydigan ulkan roli bilan bog’liq. Zamonaviy nutq amaliyotlarining katta qismi ommaviy kommunikatsiya sohasida qo’llaniladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) uzluksiz takomillashtirish global axborot makonida turli milliy tillarda tarqatilayotgan matnlar umumiy hajmining barqaror o’sishiga olib keladi. Shu bilan birga, media lingvistika predmeti nutqdan foydalanishning ma’lum bir sohasiga aylangan yagona fan emas: huddi shu tamoyil lingvistik tadqiqotning boshqa yangi sohasi - siyosiy tilshunoslikni mustaqil fanga ajratish uchun ishlatiladi. uni o’rganish tilning siyosiy aloqalar sohasidagi faoliyatidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Media lingvistikasining ichki tuzilishi predmetning yaxlit tasavvurini aks ettiradi. Ommaviy axborot vositalari matnlarining barcha tarkibiy qismlari va darajalari lingvistik va ekstralingvistik omillar uyg’unligida chuqur tahlil qilinadi: media matnlarni yaratish va tarqatish usullarining ularning lingvistik va format xususiyatlariga ta’siri, funksional-

janr tasnifi, fonologik, sintagmatik masalalar va stilistik xususiyatlar, talqin qilish xususiyatlari, madaniyatgaxos xususiyatlar, g'oyaviy modallik, pragmalingvistik qadriyat. Media lingvistikasining asosiy nazariy asosi ommaviy axborot vositalari matni tushunchasi bo'lib, unda mediamatn ko'p qatlamli, ko'p bosqichli hodisani ifodalovchi lingvistik va media xususiyatlarning dialektikbirligi sifatida qaraladi. Ommaviy axborot vositalari nutqining asosiy darajalariga og'zaki matn darajasi, video ketma-ketligi yoki grafik tasvir darajasi, ovozli hamrohlik darajasi kiradi. Turli xillik deb tushuniladi.

Mediamatnning eng muhim turlaridan biri ijtimoiy tarmoqlarda yoritilayotgan xabarlar hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar tilining lingvistik xususiyatlarini tahlil etishda leksik vositalar muhim ahamiyatga ega sanaladi. Ijtimoiy tarmoqlarda tasvirlangan mavzu doirasiga ko'ra leksik birliklardan foydalaniladi. Masalan, mavzu ijtimoiy-siyosiy doiraga aloqador sanalsa, bu mediamatnda ilmiy terminlardan faol qo'llanilganlikning guvohi bo'lishimiz mumkin. Ingliz va o'zbek tillaridagi mediamatnlarda qo'llaniladigan ilmiy terminlarni qisosiy tahlil qilganimizda shu aniq bo'ldiki, bu ikki tilda ham o'xshash xususiyatlar kuzatiladi.

Madaniyatlararo kommunikativ kompetentsiya suhbatdoshga boshqa madaniyat vakili bo'lgan sherigi bilan suhbat o'tkazish uchun eng qulay shart-sharoitlarni ta'minlashga qaratilgan. Bunday muloqot nafaqat to'g'ridan-to'g'ri, real hayotda, balki "mediareality"dagi turli xil ommaviy axborot vositalari orqali ham faol amalga oshirilmoqda. Axborot oqimini kundalik qayta ishlashsiz zamonaviy inson faoliyatini tasavvur qilish qiyin, va, asosan, ma'lumotlar turli xil ommaviy axborot vositalari (bosma ommaviy axborot vositalari, televidenie, radio, Internet) orqali ishlab chiqariladi va uzatiladi. Hozirgi kunda dunyo aholisining 70% mediamatnlarni yaratish, qayta ishlash va uzatishda ishtirok etadi; Dunyo aholisining 90% dan ortig'i ommaviy axborot vositalarining faol iste'molchisidir (Tareva, 2011). Shunday qilib, ommaviy axborot vositalari globallashuv tezligini oshirishga yordam beradi.

Didaktik nuqtai nazardan media ishlab chiqarish uzoq vaqtdan beri media-ta'lim yoki mediasavodxonlikni shakllantirishning samarali vositasi sifatida shakllangan (N.P.Ryjix, I.V.Chelischeva, A.A. Novikov). Zamonaviy adabiyot "mediareallik" ning

kundalik hayotga faol aralashuvi ta'siriga boshqacha munosabatda bo'ladi. Shu bilan birga shuni ta'kidlash kerakki, chet tilini o'rganishda maqsadli tilda bo'lgan davlatning ommaviy axborot vositalaridan foydalanish bir qator afzalliklarni beradi va bu imtiyozlar sezilarli. Birinchidan, chet tilini asosiy aloqa vositasi bo'lgan mamlakatdan tashqarida o'rganishda ommaviy axborot vositalari matnlari (bosma nashrlar va radio, televidenie matnlari) ona tilida so'zlashuvchilarning yozma va og'zaki tilining zamonaviy manbalari hisoblanadi. Ikkinchidan, ommaviy axborot vositalarida “to‘liq”, ya’ni adabiy til me’yoridan foydalaniladi, bu esa lingvistik universitetda chet tilini o‘qitish markazida turadi. Uchinchidan, ommaviy axborot vositalarining matnlari lug'at, grammatik murojaatlar va boshqalarga qaraganda tezroq o'rganilayotgan tilda sodir bo'ladigan leksik, grammatik, fonologik va hokazolarni aks ettiradi.

MUHOKAMA

Chet tillarini o'rganishga chuqurroq kirib borgan oliy o'quv yurtlarida chet tilini o'rganish kontekstida chet tilidagi radio matnlar va telematnlarga alohida e'tibor qaratish lozim, chunki ular yordamida talabalar asl nutqni tushunishlari, ona tilida so'zlashuvchilarning artikulyatsiyasi va imo-ishoralarini kuzatishlari mumkin. . To'rtinchidan, chet tilini o'rganuvchilar uchun alohida qiziqish uyg'otadigan o'ziga xos madaniy media matnlari, o'rganilayotgan til mamlakati hayotining mintaqaviy geografik va madaniy muhim jihatlarini adekvat aks ettiradi. Va nihoyat, chet tilini o'rganuvchilarning yoshi va qiziqishlariga qarab, chet tilini o'rganish uchun ichki motivatsiyani kuchaytiradigan maqsadli tildagi tele va radio dasturlarni tanlash maqsadga muvofiqdir. Shunday qilib, chet tilini o'rganish jarayonida media matnlarning kognitiv va tarbiyaviy ahamiyati aniq va shubhasizdir.

Hozirgi vaqtda chet tili darslarida nutq amaliyoti darslari va media tiliga bag'ishlangan darslar uchun haqiqiy material sifatida media vositalari (asosan bosma nashrlar) keng qo'llaniladi. Shuni ta'kidlash kerakki, media-matnlardan foydalanish birinchi navbatda chet tilining kommunikativ kompetensiyasini, xususan, uning lingvistik komponentini rivojlantirishga qaratilgan, chunki media-kontent bilan ishlashda

talabalar eng keng tarqalgan klişelarni, grammatik tuzilmalarni va boshqalarni yod oladilar. keyin ularni nutq va yozishda ishlatishni buyuring.

NATIJALAR

Ommaviy axborot vositalari matnlarini qo'llashni o'rganishda erishilgan muvaffaqiyatlarga qaramay, ularning barcha potentsial xususiyatlari chuqur va har tomonlama ochib berilmagan. Xususan, olimlarning e'tibori madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda ommaviy axborot vositalarining rolini o'rganishdan tashqarida.

"Ommaviy axborot vositalari" atamasi kino, televidenie, matbuot, radio kabi ommaviy axborot vositalari uchun ishlatiladigan an'anaviy vositalarni anglatadi. Ushbu kontseptsiyani talqin qilish zarurati shundaki, hozirgi vaqtda ko'plab nazariy maqolalarda biz axborotni taqdim etishning texnik vositasini bildiruvchi "OAV" tushunchasi va "ommaviy axborot vositalari" tushunchasi o'rtasidagi bog'liqlik tendentsiyasini ko'rishimiz mumkin. ommaviy auditoriyaga ta'sir qilish uchun axborotni uzatish texnologiyasi. Birinchi holda, vosita vositalari kompyuter bilan ifodalanadi, ikkinchisida - ommaviy axborot vositalari televidenie, kino, matbuot va boshqalar bilan ifodalanadi.

Media vositalari ommaviy axborot vositalarining asosiy mahsuloti hisoblangan mediamatnlarni translyatsiya qilish uchun ishlatiladi. Eng umumiy shaklda "mediamatn" gazetalar, jurnallar, televidenie va radioeshittirishlar, ommaviy axborot vositalarining Internet-saytlari mazmunini tashkil etuvchi og'zaki va yozma matnlar (bosma, audio, video) yig'indisi deb ta'riflanadi. , har xil turdagi reklama, e'lonlar, yorliqlar va boshqalar "(Dobrosklonskaya, 2000: 5]. Psixolingvistika nuqtai nazaridan mediamatn muallifning individual idroki prizmasi orqali aks ettirilgan vaziyat yoki hodisaning modeli sifatida belgilanadi, u Ommaviy axborot vositalaridagi matnlar to'plami orqali yaratilgan, insonning axborot faoliyati mahsuli bo'lgan voqelikning o'ziga xos turi bo'lib, ommaviy axborot vositalarining makon va media vaqti tomonidan o'ziga xos xususiyatlarga ega (Rogozina, 2003).

Xulosa qilishimiz mumkinki, mediamatn media industriyasining maxsus qonunlariga muvofiq "parallel" dunyoni qayta ishlab chiqadi, bu ona tilida so'zlashuvchi dunyosiga qarashni, uning stereotiplari va xatti-harakatlar normalarini aks ettiradi, ona tilida so'zlashuvchilar o'rtasidagi muloqotning haqiqiy holatini taqlid qiladi.

Shu nuqtai nazardan, audiovizual darajada shakllangan mediamatnlar, ya'ni televidenie orqali efirga uzatiladigan matnlar alohida qiziqish uyg'otadi. Teleko'rsatuvlar matnlari o'rganilayotgan tilda media mahsulot bo'lib, til va madaniy muhitga uzoqdan kirib borishni ta'minlaydi. Chet tilidagi haqiqiy audiovizual media kontentidan muntazam foydalanish bilan talabalar ona tilida so'zlashuvchilarning xulq-atvorini, ularning madaniy o'ziga xosliklarini kuzatadilar, o'z madaniyatlari bilan farq va o'xshashliklarni aniqlaydilar, bu esa madaniyatlar o'rtasidagi muloqotga yordam beradi. Natijada, chet tilini o'rganishning ma'lum davrining oxiriga kelib, o'rganilayotgan til mamlakatining ommaviy axborot vositalarini qo'llash orqali o'quvchilar allaqachon chet tillari madaniyatiga kirish tajribasiga ega bo'lishdi, bu esa "madaniy zarba" fenomenini oldini olishga yordam beradi. "boshqa lingvoetnik hamjamiyat bilan birinchi to'g'ridan-to'g'ri o'zaro aloqada bo'lishi mumkin.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, medialogiya tilning media sohadagi faoliyatini o'rganuvchi fan bo'lib, nisbatan yaqinda paydo bo'lgan. U ikki fanning chorrahasida vujudga kelgan, demak, u o'ziga xos xususiyatlarni o'zida mujassam etgan: bir tomondan, lingvistik tadqiqotlar bazasidan foydalansa, ikkinchi tomondan, medialogiyaning umumiy tizimiga kiritilgan. ommaviy axborot vositalarini o'rganish. Uning asosiy toifasi bir qator xarakterli xususiyatlarni o'zida mujassam etgan murakkab va murakkab hodisa bo'lgan ommaviy axborot vositalari matnidir.

REFERENCES

1. Abbasova, N. K. (2018). Using Effective Techniques Developing Learners' Critical Thinking in Teaching English Proverbs and Sayings. *Eastern European Scientific Journal*, (6).

2. Abbasova, N. (2019). Using effective techniques for developing critical thinking of the learners while teaching english proverbs and sayings. *Scientific journal of the Fergana State University*, 2(3), 107-110.
3. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(3), 159-163.
4. Soxibovna, M. G. (2022, August). THE ROLE OF LINVOCULTUREME IN THE STUDY OF NATIONAL AND CULTURAL FEATURES OF SPEECH UNITS. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 3, pp. 48-52).
5. TILEUBAEVNA, A. R., QUATBAEVISH, Q. A., & JAMEXATOVNA, S. L. The Role of Computer Science at School and Improvement of Teaching Methodology(Method). *JournalNX*, 6(11), 152-155.
6. Рахманова, Д. (2012). Тавалло-представитель эпохи джадидизма. *in Library*, 12(3), 546- 549.
7. Usmonov M. T. Basic Concepts of Information Security. *International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR)* ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 5-8.
8. Usmonov M. T. Communication Control Systems, Methodology. *International Journal of Academic Engineering Research (IJAER)* ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 47-50.
9. Mirzakarimovna, Rakhmonova Dildora. "ISSUES OF RENEWAL OF POETIC FORM AND CREATIVE STYLE IN THE WORK OF JADIDIST TAVALLO." *E ConferenceZone*. 2022.
10. Рашидов, А. У. (2019). ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА ПУТИ К УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ. In *Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма* (pp. 273-274).
11. АХМЕДОВ, И., АЛКАРОВ, У., МАТКАРИМОВА, Н., & РАШИДОВ, А. (2019). ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА

- РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРСТВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. *Фан-Спортга*, (2), 84-88.
12. Usmonov M. T. What Is Solving The Problem? Methods of Solving Text Problems. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 56-58.
13. Рашидов, А. У., & Инкорбекова, Д. И. (2020). РОЛЬ PR-ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР ПО РАЗВИТИЮ МАССОВОГО СПОРТА. In *СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 123-126).
14. Рашидов, А. У. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. *Fan-Sportga*, (4), 81-83.
15. Рашидов, А. У. (2021). МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. *Fan-Sportga*, (2), 84-87.
16. Рашидов, А. У. (2022). РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 66-70.
17. Рашидов, А. У. (2022). РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 66-70.
18. Usmonov M. T. Information Protection and Its Types. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-4.
19. Usmonov M. T. Information Protection in Wireless Communication Systems. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 61-64.